

Revisione fra pari: la transizione incompiuta

Maria Chiara Pievatolo

La discussione scientifica ha ancora bisogno della pubblicazione su riviste commerciali che impongono barriere economiche o in lettura, con gli abbonamenti, o in scrittura, con gli [APC](#), o in lettura e scrittura con il [double dipping](#)? Che cosa impedisce a una revisione detta *fra pari* di essere [pubblica](#), così da [divenir parte del dibattito fra gli studiosi](#)? Alcune contingenze italiane connesse alla valutazione della ricerca e alla carriera accademica rendono complicato rispondere a queste domande.

1. I vincoli tecnologici ed economici della stampa inducevano a selezionare i testi da pubblicare in anticipo, così da indurre ad assimilare l'esito di tale selezione a [un marchio di scientificità](#). Anche se per molto tempo la comunità scientifica moderna trattò la [pubblicazione a stampa solo come un medium per la pubblicità e il riconoscimento della paternità delle scoperte](#), il suo dispositivo poteva essere usato come arma di valutazione di massa – cosa che avvenne a partire dalla seconda metà del secolo scorso, in concomitanza con [l'invenzione della bibliometria](#).

II. L'Italia, [scrive Alberto Baccini](#), è "l'unico paese del G10 ad aver adottato una valutazione amministrativa centralizzata basata su indicatori bibliometrici". Anche nelle scienze umane e sociali, incardinate in settori detti "non bibliometrici", la possibilità di partecipare a concorsi, commissioni e collegi di dottorato è determinata in base al *numero* di monografie e di articoli usciti su riviste incluse in due [liste stilate d'autorità](#), vale a dire tramite una forma rudimentale di bibliometria. Così, a dispetto dell'[articolo 33 della costituzione](#), in Italia [la discussione scientifica è regolata da un'autorità amministrativa di nomina ministeriale](#), l'ANVUR, che stabilisce sia la scientificità sia il valore delle riviste.

Secondo l'ANVUR una rivista che [non pubblica in fascicoli "distinti, in sé conclusi e non aperti ad ulteriori aggiornamenti" e non pratica la revisione anonima](#) non è né eccellente né scientifica. Queste norme, che l'hanno indotta a negare per via amministrativa la scientificità di [Open Research Europe](#), promossa dall'Unione Europea, rendono la revisione gerarchica sia in un senso privatistico, sia in un senso pubblicistico.

a. Privatisticamente una parte della discussione scientifica rimane nascosta nelle stanze delle redazioni delle riviste, ove direttori e revisori da essi scelti esercitano poteri [fin dall'inizio controversi](#) perché sottratti al controllo del pubblico, pur in una cultura, quella della scienza moderna, per la quale ["la segretezza è diventata un disvalore"](#). Come nota Bertrand Meyer, che [firma le sue revisioni](#), un revisore che ha paura di parlare con franchezza è evidentemente in conflitto di interessi, e quindi non in condizione di accettare l'incarico.

b. Pubblicisticamente, in Italia il modo in cui la scienza delle università e degli enti di ricerca va condivisa e discussa è stabilito da un'agenzia nominata dal governo, che impone alle riviste di riprodurre artificialmente in rete le limitazioni dell'età della stampa. La forza dell'agenzia, che [riposa sulla sottomissione delle istituzioni](#), impedisce di affrontare questioni ormai [ben presenti](#) altrove.

Rendere pubblico un testo è divenuto facile. Sarebbe dunque possibile superare il feticismo del *publish or perish* separando la messa a disposizione del pubblico, per esempio in archivi disciplinari o istituzionali aperti, dalla discussione e valutazione dei testi, che potrebbe avvenire *ex post*. In questo modo la valutazione, invece di continuare a essere mediata da un'editoria commerciale [sempre più concentrata](#) e dunque sempre più costosa, [a dispetto - o in virtù? - dei cosiddetti accordi trasformativi?](#), potrebbe tornare sotto il controllo diretto della comunità degli studiosi.

Come ha [osservato Jean-Claude Guéron](#), l'idea stessa di rivista, in questo momento, può fungere da blocco. Anche senza riviste strutturate secondo il modello della stampa, identificatori come il DOI e l'ORCID possono soddisfare l'esigenza di identificare stabilmente testi e autori; e piattaforme gestite da università ed enti di ricerca - preferibilmente plurali, interoperabili e basate su *software* libero, così da sottrarsi all'[editoria di sorveglianza](#), possono ospitare la segnalazione e la discussione sulla loro qualità scientifica.

È già possibile aprire le riviste per trasformarle in spazi pubblici di selezione, di confronto e di cura. In Italia l'esperienza del [Bollettino telematico di filosofia politica](#), con la sua [sezione](#) dedicata alla revisione paritaria aperta, è certamente [marginale](#). Altrove, però, le cose stanno cambiando. Non solo esistono [overlay journal](#) come [Discrete Analysis](#) o piattaforme come [Peer Community](#) o la menzionata [Open Research Europe](#), che separano la revisione paritaria dalla pubblicazione su rivista, ma CoalitionS sta sviluppando un'importante iniziativa internazionale per un "[community-based scholarly communication system](#)" adeguato alla scienza aperta. Spetta ai ricercatori - e alle istituzioni che li governano - scegliere se continuare a sottomettersi agli *arcana imperii* del *publish or perish* di stato o insistere perché la pubblicazione della scienza onori il suo nome e cerchi di approssimarsi all'ideale dell'[uso pubblico della ragione](#).